

EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM: UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE O APRENDER

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 16/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10976554

Clarice Rodrigues Santana¹, Dilaine De Souza Ferreira Ribeiro², Elaine Cristiane de Siqueira³, Elza Ribeiro de Souza⁴, Gislaine Schon⁵, Lucimara José Pereira de Souza Silva⁶, Lurdes Maciak⁷, Marta de Almeida Pestana Pereira⁸, Raquel Rocha Drews Valadares⁹, Vanessa Dias Palamoni¹⁰

RESUMO

A interação entre educação e aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento humano, proporcionando uma jornada contínua de descobertas e aquisição de conhecimento. A educação, muitas vezes formal e institucionalizada, cria o ambiente propício para essa etapa, mas é na experiência pessoal de cada indivíduo que o verdadeiro processo de aprendizagem acontece. A reflexão sobre o aprender destaca a importância de métodos pedagógicos inovadores, personalizados e inclusivos, permitindo a diversidade de estilos de aprendizagem. Em um mundo em constante evolução, a educação e a aprendizagem contínua tornam-se pilares essenciais para capacitar indivíduos a enfrentar os desafios e oportunidades que surgem ao longo de suas vidas.

PALAVRAS – CHAVE: Educação, Aprendizagem, Desenvolvimento. Métodos Pedagógicos Inovadores.

INTRODUÇÃO

A relação intrínseca entre educação e aprendizagem constitui um aprendizado essencial para o desenvolvimento intelectual e emocional dos indivíduos. Dessa forma, esse artigo traz uma breve reflexão sobre o tema: “Educação e aprendizagem: uma breve reflexão sobre o aprender”, assim exploraremos a complexidade do processo de aprendizagem, destacando como a educação, formal ou informal, atua como aspectos específicos.

Desse modo, sabe-se que uma jornada de aprendizagem transcende os limites das salas de aula, estendendo-se para além dos currículos, abraçando a diversidade de experiências e estilos individuais. Examinar o ato de aprender implica considerar não apenas os métodos pedagógicos, mas também a influência da tecnologia, a importância da inclusão e a necessidade de uma abordagem contínua ao longo da vida.

Nessa reflexão, desvendaremos a dinâmica intricada entre educação e aprendizagem, reconhecendo-as como ferramentas fundamentais na construção de sociedades mais informadas, adaptáveis e capacitadas.

DESENVOLVIMENTO

A interseção entre educação e aprendizagem constitui um dos pilares fundamentais na formação de indivíduos capazes de enfrentar os desafios e prosperar em um mundo em constante transformação. Neste artigo, propomos uma reflexão sobre o ato de aprender, explorando como a educação, em suas diversas facetas, pois desempenha um papel crucial nesse processo dinâmico. Ao transcender as fronteiras da sala de aula, mergulhamos na complexidade dessa jornada, destacando fatores que influenciam a qualidade e a profundidade do aprender.

Por exemplo:

Quando aprendemos a andar de bicicleta, a tocar um instrumento musical, a datilografar rapidamente no computador ou mesmo a executar coisas mais simples, como amarrar os cadarços do sapato ou abotoar os botões de nossas roupas, estamos utilizando a memória de procedimentos. Ela instala-se essencialmente por meio do processo de repetição e, diferentemente da memória explícita, não se organiza em redes, mas se limita ao aperfeiçoamento ou reforço das conexões em circuitos específicos. Ou seja, quando treinamos uma habilidade motora, não estamos melhorando outras habilidades motoras não relacionadas (RAMON M. COSENZA, 2014, p. 77).

A educação, muitas vezes associada a instituições formais, é o ponto de partida para o aprendizado estruturado. Por meio de currículos modificados e métodos pedagógicos, ela cria um ambiente propício à assimilação de conhecimento. No entanto, é vital considerar que a educação vai além das paredes da escola. Ela se manifesta em experiências cotidianas, interações sociais e até mesmo nos desafios enfrentados ao longo da vida. Assim, Platão (2012), explica:

A educação é a arte que se propõe a este objetivo, conversão da alma e que procura os meios mais fáceis e mais eficazes de consegui-lo. (PLATÃO, 2012, p. 236).

Uma reflexão aprofundada sobre o aprender exige a consideração da diversidade de estilos de aprendizagem. Cada indivíduo possui uma abordagem única para absorver informações, podendo variar desde a aprendizagem visual até a experiencial. A personalização do ensino, portanto, surge como uma necessidade imperativa, buscando atender às demandas específicas de cada aluno e estimular um aprendizado mais significativo.

A revolução tecnológica do século XXI mudanças substanciais na forma como aprender. Ferramentas tecnológicas, plataformas online e recursos interativos trouxeram uma nova dimensão ao cenário educacional. A tecnologia não fornece apenas acesso expandido ao conhecimento, mas também oferece oportunidades para abordagens inovadoras de ensino, incluindo a gamificação e a aprendizagem personalizada, (FREIRE, 2011).

Uma educação de qualidade deve ser inclusiva, regularizando e celebrando a diversidade. A inclusão não se limita apenas à acessibilidade de diferentes habilidades, mas se estende a diversas origens culturais, socioeconômicas e minorias dos alunos. Uma abordagem inclusiva não apenas enriquece o ambiente educacional, mas prepara os alunos para compreenderem e respeitarem a diversidade ao longo de suas vidas.

A aprendizagem não é um evento pontual, mas uma jornada contínua. A concepção de aprendizagem ao longo da vida permite a necessidade de atualização constante diante das mudanças sociais, tecnológicas e econômicas. Educar para a adaptabilidade e para a capacidade de aprendizagem contínua torna-se, portanto, um imperativo para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante evolução.

Portanto, refletir sobre a educação e a aprendizagem é mergulhar em um domínio multifacetado, onde a interação dinâmica entre esses dois elementos molda não apenas o indivíduo, mas também o tecido social como um todo. A busca pelo conhecimento, facilitada pela educação, é uma jornada pessoal e coletiva que, quando enraizada em métodos

inclusivos e inovadores, se torna uma força propulsora para o desenvolvimento e aprimoramento constante. No coração desse processo é a essência do aprender, uma busca incessante pelo entendimento, pela evolução e pela construção de um futuro mais informado e resiliente.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a interconexão entre educação e aprendizagem revela-se como um tecido intrincado que permeia a essência da formação humana. Ao longo desta breve reflexão, observamos que a educação atua como alicerce, proporcionando estrutura e direção para a jornada do aprender. Contudo, é na diversidade de estilos de aprendizagem, na incorporação da tecnologia, na promoção da inclusão e na aceitação da aprendizagem ao longo da vida que encontramos os elementos catalisadores para um aprendizado significativo e transformador.

A educação, além de ser um processo formal, transcende as barreiras institucionais e se manifesta em cada experiência cotidiana, em cada desafio superado. A personalização do ensino emerge como uma necessidade crucial, reconhecendo a singularidade de cada aprendiz e estimulando a paixão pelo conhecimento.

Assim, ao considerar o papel da educação e da aprendizagem, vislumbramos não apenas a acumulação de fatos, mas a construção de indivíduos adaptáveis, criativos e socialmente conscientes. O aprender revela-se como um processo infindável, uma jornada em constante evolução que transcende os limites temporais das instituições educacionais.

Em um mundo marcado pela mudança e complexidade, a reflexão contínua sobre a educação e a aprendizagem torna-se essencial. A tecnologia, como aliada, não apenas amplia o acesso ao conhecimento, mas também redefine as possibilidades de interação e engajamento. A gamificação, a realidade virtual e outras inovações proporcionam

experiências de aprendizagem imersivas, desafiadoras e envolventes, transformando a educação em uma jornada estimulante.

A busca pela inclusão e diversidade na educação não apenas reflete a justiça social, mas também enriquece a experiência educacional, proporcionando ambientes que promovem a compreensão mútua e a aceitação das diferenças. Ao reconhecer a pluralidade de habilidades, culturas e perspectivas, a educação torna-se um agente de construção de sociedades mais equitativas e respeitadas.

Por fim, a concepção da aprendizagem como uma jornada ao longo da vida destaca a importância da adaptabilidade e da resiliência. A educação, nesse contexto, não se limita a fases específicas, mas permeia todas as etapas da vida, desafiando constantemente a mente e enriquecendo a experiência pessoal.

Em síntese, ao contemplarmos a intrincada teia de educação e aprendizagem, percebemos que o aprender é mais do que um simples processo; é uma busca contínua pela compreensão, inovação e autodescoberta. A reflexão sobre esses elementos não apenas ilumina a importância do conhecimento, mas também ressalta o papel transformador da educação na construção de indivíduos capacitados e sociedades mais preparadas para os desafios do amanhã. Que essa reflexão nos inspire a continuar aprimorando os métodos educacionais, promovendo um ambiente propício para a florescência do aprendizado ao longo de toda a vida.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

CAMPOS, D. M. S. **Psicologia da aprendizagem**. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

CAREY, B. **Como aprendemos: a surpreendente verdade sobre quando, como e por que o aprendizado acontece**. Tradução de Christiane Simyss. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

DAMÁSIO, A. **A estranha ordem das coisas**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. ISSN: 2358-8829 2358-8829

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

PLATÃO. **A República**. Brasília: Editora Kiron, 2012.

RAMON M. COSENZA, L. B. G. **Neurociência e educação: como o cérebro aprende**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

¹Graduada em Pedagogia. Especialização em: Gestão Escolar (cursando) e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

²Graduada em Pedagogia. Especialização em: Libras e Educação Inclusiva e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

³Graduação: pedagogia. Assistente de Desenvolvimento Educacional na Rede Municipal de Ensino Público na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso.

⁴Graduação: Licenciatura em Pedagogia. Especialização em: Artes na Educação Infantil e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

⁵Graduada em Pedagogia. Especialização em: Docência da Educação Infantil e anos Iniciais/ Alfabetização e Letramento e professora na Rede Municipal/Estadual de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

⁶Graduação: pedagogia. Especialização em: Educação infantil e letramento. Assistente de Desenvolvimento Educacional na Rede

Municipal de Ensino Público na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso.

⁷Graduação em: Pedagogia. Especialização em: Alfabetização e Letramento Educação Infantil e Series Iniciais. Professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

⁸Graduação: Pedagogia; Especialista em: Psicopedagogia Clínica e Institucional e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

⁹Graduação em: Pedagogia; Especialista em: Psicopedagogia Clínica e Institucional/ Neurociência Aplicada a Aprendizagem/ABA e professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

¹⁰Graduação em: Pedagogia. Professora na Rede Municipal de Ensino Público na cidade Rondonópolis, Mato grosso.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

